

MAKALAH ILMIAH/MAKALAH ILMIAH POPULER

Perancangan Dosimeter Berbasis Visual Menggunakan Machine Learning dari Kaca yang Diiradiasi

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Disusun Oleh :

Cahaya Pribadi Mulia / Elektronika Instrumentasi / 022200011

Andaru Hidayah / Elektronika Instrumentasi / 022200003

B. Ixsanudin / Teknokimia Nuklir / 012200010

Diajeng Susanti Putry / Teknokimia Nuklir / 012200012

Waktu Penelitian dan Kinerja: 1 Mei 2025 – 20 Juli 2025

Tanggal Pengesahan Dosen Pembimbing: 21 Juli 2025

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Fifi Nurfiana, M.Si.

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH/MAKALAH ILMIAH POPULER**

**PERANCANGAN DOSIMETER BERBASIS VISUAL MENGGUNAKAN MACHINE
LEARNING DARI KACA YANG DIIRADIASI**

Dipersiapkan dan disusun pada tanggal 1 Mei 2025 - 20 Juli 2025
oleh:

Cahya Pribadi Mulia / Elektronika Instrumentasi / 022200011
Andaru Hidayah / Elektronika Instrumentasi / 022200003
B. Ixsanudin / Teknokimia Nuklir / 012200010
Diajeng Susanti Putry / Teknokimia Nuklir / 012200012

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 21 Juli 2025

Dosen Pembimbing

TT ELEKTRONIK

Dr. Fifi Nurfiana, M.Si.
NIP. 198807272018012002

Penyusun

Cahya Pribadi Mulia
NIM. 022200011

PERANCANGAN DOSIMETER BERBASIS VISUAL MENGGUNAKAN MACHINE LEARNING DARI KACA YANG DIIRADIASI

VISION-BASED DOSIMETER FROM IRRADIATED GLASS USING MACHINE LEARNING

Cahya Pribadi Mulia^{1*}, Andaru Hidayah², B. Ixanudin³, Diajeng Susanti Putry⁴

^{1,2,3,4} Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia - BRIN, Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKBB, Yogyakarta dan 55281

*E-mail korespondensi: cahyapribadi11@gmail.com

ABSTRAK

DOSIMETER BERBASIS VISUAL MENGGUNAKAN MACHINE LEARNING DARI KACA YANG DIIRADIASI. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengembangkan dosimeter dengan basis visual yang memanfaatkan image processing dan machine learning untuk memprediksi dosis iradiasi gamma yang terserap pada kaca preparat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif eksperimental dengan memanfaatkan gambar kaca yang diiradiasi pada rentang 0 – 50 kGy. Setiap gambar yang dianalisis menghasilkan data intensitas keabuan dengan menggunakan OpenCV. Kemudian dilakukan pemodelan dengan regresi polinomial orde dua. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan terbalik antara intensitas keabuan dan dosis iradiasi yang mana semakin tinggi dosis akan semakin menurun intensitas keabuannya. Model prediksi ini memberikan error hasil pengukuran hanya 2,4 – 3% saja. Sistem ini dilengkapi dengan antarmuka pengguna (GUI) sederhana yang memungkinkan pengguna mengunggah gambar untuk prediksi dosis. Selain itu, dalam pengembangannya sistem ini dilengkapi dengan mobile application VisiRad sebagai front-end. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah kaca iradiasi dapat dimanfaatkan sebagai dosimeter darurat yang cepat, praktis, dan portable.

Kata kunci: dosimeter, image processing, machine learning, intensitas keabuan.

ABSTRACT

VISION-BASED DOSIMETER FROM IRRADIATED GLASS USING MACHINE LEARNING. This study aims to develop a vision-based dosimeter utilizing image processing and machine learning to predict gamma irradiation doses absorbed by irradiated glass samples. The research employs a quantitative experimental approach by using images of glass irradiated within the dose range of 0–50 kGy. Each analyzed image generates gray intensity data using OpenCV. The data is then modeled using a second-order polynomial regression. The results show an inverse relationship between gray intensity and irradiation dose—higher doses result in lower gray intensity. The prediction model yields a low error rate, ranging only from 2.4% to 3%. The system is equipped with a simple graphical user interface (GUI) that allows users to upload images for dose prediction. Furthermore, the system is supported by a mobile application called VisiRad as the front-end interface. The study concludes that irradiated glass can be effectively used as a rapid, practical, and portable emergency dosimeter.

Keywords: dosimeter; image processing; machine learning; gray intensity.

PENDAHULUAN

Energi listrik merupakan salah satu energi pokok yang menjadi kebutuhan utama dan sebagai sumber daya ekonomis yang menunjang berbagai aktivitas kehidupan manusia, khususnya masyarakat Indonesia [1]. Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kebutuhan terhadap energi listriknya belum terpenuhi secara maksimal. Hingga saat ini hanya sekitar 67% kebutuhan total listrik yang dapat dipenuhi pada provinsi tersebut melalui impor listrik dari Serawak-Malaysia dengan sistem Khatulistiwa. Pada Maret 2019, jumlah penduduk kategori miskin di Indonesia mencapai 25,14 juta jiwa atau mencapai 9,41 persen dari total penduduk Indonesia. Tidak berkembangnya sektor industri yang diakibatkan terbatasnya pasokan energi menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia masih bertahan pada angka yang cukup tinggi [2].

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) merupakan jenis pembangkit yang memanfaatkan bahan bakar nuklir untuk menghasilkan energi listrik. Di samping kelimpahan bahan bakar PLTN di alam Indonesia, PLTN juga memiliki karakteristik berbeda dengan jenis pembangkit lainnya. Dengan memanfaatkan reaksi fusi yaitu dengan pembelahan inti atom U-235 yang ditembak dengan neutron. Panas yang dihasilkan dari reaksi ini dimanfaatkan sebagai sumber energi termal utama untuk menghasilkan steam dan akhirnya dapat menggerakkan turbin. Turbin

yang dikopel secara langsung dengan generator menjadikan energi kinetik turbin dikonversi menjadi energi listrik pada generator [3]. PLTN menjadi pilihan utama dalam memenuhi pasokan listrik di Indonesia. Selain termasuk dalam jenis Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan konsumsi bahan bakar relatif rendah, energi nuklir termasuk ke dalam sumber energi bersih karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca secara signifikan. Sehingga dengan hadirnya PLTN pasokan listrik untuk memenuhi kehidupan masyarakat dapat tercapai, sekaligus berkontribusi dalam menjaga keselamatan lingkungan hidup [4].

Menurut Hermawan (2016), dalam pelaksanaan konstruksi PLTN perlu memperhatikan aspek keselamatan baik ketika operasional maupun pelaksanaan dekomisioning. Instalasi PLTN harus didesain untuk memastikan dosis yang diterima oleh setiap pekerja radiasi di dalam instalasi maupun masyarakat di sekitar area PLTN tidak melebihi batas dosis. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan prinsip keselamatan radiasi *As Low As Reasonably Achievable* (ALARA), baik pada kondisi normal maupun ketika terjadi kecelakaan nuklir. Penerapan prinsip proteksi ini memerlukan peralatan penunjang dalam memastikan dosis yang diterima oleh personil berada di bawah nilai batas dosis. Dosimeter menjadi pilihan utama dalam mengukur dosis radiasi dengan prinsip ionisasi gas yang berada dalam dosimeter [5].

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Swiontek dkk. (2021), soda-lime glass menjadi salah satu dari berbagai material yang memberikan respons terhadap paparan radiasi. Hal ini dikarenakan adanya interaksi radiasi yang menjadikan perubahan sifat fisika dan kimia pada material tersebut [6]. Dalam penelitian lainnya, Sheng dkk. (2009) mengeksplorasi efek radiasi UV-laser (ArF: 193 nm dan KrF: 248 nm) yang berfokus pada pembentukan cacat optik. Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan informasi bahwa iradiasi UV-laser ArF dan KrF pada objek soda-lime glass menimbulkan pusat warna NBOHC dan elektron yang terperangkap yang menyebabkan peningkatan absorpsi (gelap) pada pita tertentu [7]. Masih dalam bidang penelitian yang sama, Narayan dkk. (2008) melakukan eksperimen dengan objek berupa potongan kaca bening yang ditempatkan di berbagai posisi dalam gamma chamber untuk mengetahui distribusi radiasi dalam gamma chamber tersebut. Hasil dari penelitian tersebut adalah respon kaca terhadap radiasi bersifat linier untuk dosis 0,1 kGy hingga 10 kGy dengan sensitivitas 0,04 OD/kGy, tetapi di atas 10 kGy hingga 50 kGy menghasilkan respons yang sub-linier [8]. Semua hasil penelitian tersebut menjadi bukti bahwa jika suatu kaca diberikan paparan iradiasi menghasilkan respon optik berupa perubahan warna menjadi kehitaman dan tingkat kehitamannya sesuai dengan dosis iradiasi yang diberikan.

Dalam konstruksi PLTN, kaca merupakan salah satu material yang diterapkan pada fasilitas PLTN. Menurut Grodzynski (2018), lead glass atau kaca timbal digunakan pada jendela observasi ruang reaktor, ruang kontrol pengisian bahan bakar, dan pada shielded hot cells (ruang tertutup manipulasi isotop) di PLTN sebagai pelindung radiasi sekaligus membantu personil dalam melakukan pengamatan visual ke area-area berisiko tinggi tersebut. Struktur kaca timbal yang diterapkan menurut penelitian tersebut terbuat dari kaca silikat dengan kandungan PbO (Lead Oxide) tinggi ($\pm 55-70\%$). Namun yang menjadi inti dalam penelitian ini adalah dengan diterapkannya kaca dalam konstruksi fasilitas PLTN dapat berpotensi untuk menjadi emergency dosimeter dengan mengukur dosis yang terserap dalam kaca tersebut [9].

Secara konvensional, pengukuran tingkat kehitaman suatu kaca preparat menggunakan bantuan UV-Vis. UV-Vis berperan dalam menentukan tingkat absorpsi cahaya pada kaca yang terpapar iradiasi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Elbatal dkk. (2007), dengan menggunakan UV-Vis menghasilkan hasil analisis bahwa intensitas pita absorpsi mengalami peningkatan seiring peningkatan dosis radiasi gamma. Namun pada penggunaannya, alat ini bersifat tidak portabel dan tidak dapat memberikan hasil pengukuran secara langsung. Sehingga diperlukan sistem pengukuran baru yang dapat mengukur dosis radiasi berdasarkan tingkat kehitaman kaca. Vision-based dosimeter dapat menjadi solusi pada permasalahan ini. Sistem ini memanfaatkan image processing untuk menganalisis gray intensity yang dikombinasikan dengan machine learning untuk memprediksi dosis berdasarkan data gray intensity yang telah didapatkan. Penelitian ini dilakukan pada dasarnya untuk mengembangkan sistem pengukuran dosis berbasis image processing dan machine learning untuk mendapatkan hasil pengukuran secara cepat dan praktis [10].

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif eksperimental untuk mengembangkan sistem dosimeter berbasis visual dengan memanfaatkan teknik pengolahan citra digital (image processing) dan machine learning untuk memprediksi dosis iradiasi yang diserap dalam kaca. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada jurnal dan artikel terkait untuk memahami fenomena perubahan warna kaca yang telah diiradiasi dan mengetahui hubungan linieritas antara tingkat kehitaman dan dosis iradiasinya. Target pada penelitian ini merupakan sample kaca preparat yang diiradiasi dengan dosis bervariasi, yaitu: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan 50 kGy.

Sedangkan subjek yang menjadi bahan pengolahan citra digital adalah gambar kaca preparat yang telah diiradiasi tersebut yang diambil menggunakan kamera dalam kondisi pencahayaan terkendali.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan observasi terstruktur. Peneliti memanfaatkan kamera untuk menangkap gambar kaca preparat untuk dikumpulkan menjadi dataset. Data yang didokumentasikan dalam penelitian ini berupa data digital dan merupakan data primer dalam bentuk visual (image data). Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi secara tidak langsung atau instrumental. Dengan memanfaatkan OpenCV pada python untuk berbagai tahap pemrosesan gambar, seperti: konversi ke grayscale, resizing dan cropping image, dan pada akhirnya menghasilkan nilai rata-rata intensitas keabuan (gray intensity). Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi model polinomial orde 2 untuk menangani hubungan non-linier dari dataset. Penggunaannya adalah dengan membagi dataset menjadi data latih dan data uji dengan ratio 80:20. Split data latih dan data uji ini diterapkan untuk meningkatkan performa dari fitur.

Prosedur dalam melakukan penelitian ini mencakup beberapa tahapan. Diawali dengan mempersiapkan target penelitian, yaitu mengiradiasi kaca preparat dengan dosis bervariasi dari 0 kGy hingga 50 kGy. Setiap selesai mengiradiasi, diambil gambar kaca hasil iradiasi secara langsung menggunakan kamera untuk menghindari perubahan warna akibat faktor eksternal. gambar-gambar tersebut dikumpulkan dalam sebuah folder untuk nantinya digunakan sebagai dataset. Tahap selanjutnya adalah penyusunan program python untuk image processing dan machine learning. Dalam penyusunan program ini, penulis menentukan library apa saja yang digunakan untuk mengolah citra digital hingga menghasilkan data berupa intensitas kehitaman kaca. Library utama dalam program ini antara lain adalah OpenCV yang berperan dalam mengkonversi dari gambar RGB (berwarna) menjadi Grayscale (hitam-putih).

```
1 import cv2
2 import numpy as np
3 import os
4 from sklearn.model_selection import train_test_split
5 from sklearn.linear_model import LinearRegression
6 from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures
7 import matplotlib.pyplot as plt
8
9 def convert_to_grayscale(image):
10     """Convert image to grayscale if it's a color image"""
11     if len(image.shape) == 3:
12         return cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
13     return image
14
15 # 1. Load dataset with manual label input
16 def load_dataset_manual(image_folder):
17     gray_intensity_values = []
18     labels = []
19     for image_name in os.listdir(image_folder):
20         image_path = os.path.join(image_folder, image_name)
21         image = cv2.imread(image_path) # Read image as is
22
23         # Convert to grayscale
24         gray_image = convert_to_grayscale(image)
25         gray_image = cv2.resize(gray_image, (128, 128)) # Resize to 128x128
26
27         # Crop the image to 15x15 pixels from the center
28         center_x, center_y = gray_image.shape[1] // 2, gray_image.shape[0] // 2
29         cropped_image = gray_image[center_y - 7:center_y + 8, center_x - 7:center_x + 8] # 15x15 crop
30
31         # Calculate average gray intensity of the cropped grayscale image
32         avg_gray_intensity = np.mean(cropped_image)
33         gray_intensity_values.append(avg_gray_intensity)
34
35         # Print the average gray intensity for each image
36         print(f'Average gray intensity for {image_name}: {avg_gray_intensity}')
37
38         # Input label manually
39         label = float(input(f'Enter the irradiation dose for {image_name}: '))
40         labels.append(label)
41
42     return np.array(gray_intensity_values).reshape(-1, 1), np.array(labels)
```

Gambar 1. Code program untuk import dataset dan pengolahan gambar

```
1 # 2. Load dataset and train model
2 image_folder = 'C:/Users/Asus/Desktop/imageProcessing/asset'
3 gray_intensity_values, labels = load_dataset_manual(image_folder)
4
5 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(gray_intensity_values, labels, test_size=0.2, random_state=42)
6
7 # 3. Transform the data to polynomial features
8 degree = 2 # You can change the degree to fit more complex curves
9 poly = PolynomialFeatures(degree)
10 X_train_poly = poly.fit_transform(X_train)
11 X_test_poly = poly.transform(X_test)
12
13 # 4. Define and train the linear regression model on polynomial features
14 model = LinearRegression()
15 model.fit(X_train_poly, y_train)
16
17 # 5. Evaluate model
18 y_pred_train = model.predict(X_train_poly)
19 y_pred_test = model.predict(X_test_poly)
20
21 # Plot the results
22 plt.scatter(X_train, y_train, color='gray', label='Training Data')
23 plt.scatter(X_test, y_test, color='black', marker='x', label='Testing Data')
24 plt.scatter(X_train, y_pred_train, color='lightgray', label='Polynomial Fit (Train)')
25 plt.scatter(X_test, y_pred_test, color='darkgray', marker='s', label='Polynomial Fit (Test)')
26 plt.xlabel('Average Gray Intensity Value (0-255)')
27 plt.ylabel('Irradiation Dose')
28 plt.title('Gray Intensity vs Irradiation Dose')
29 plt.legend()
30 plt.grid(True)
31 plt.show()
```

Gambar 2. Code program input gambar pada folder local untuk menganalisis gray intensity

Di samping itu, dalam proses analisis gambar terdapat tahapan resize dan crop gambar yang menjadi dataset supaya dapat mengukur gray intensity secara tepat. Selanjutnya library yang berperan penting dalam melakukan plot data dan visualisasi adalah numpy. Data-data tersebut juga diolah sebagai bahan untuk memprediksi dosis pada objek kaca dengan bantuan library sklearn. Untuk memprediksi dosis berdasarkan dataset yang didapatkan sebelumnya menggunakan model linear regression dan fitur polynomial orde 2. Pemilihan model dan fitur ini didasarkan pada plot data-data yang menunjukkan grafik polinomial dari hasil visualisasi data.

Tahap terakhir adalah melakukan input data berupa gambar preparat kaca unknown (dosisnya tidak diketahui). Dengan proses yang sama seperti input data pada dataset yaitu diubah menjadi grayscale, resize, dan crop hingga menjadi gambar yang dapat dianalisis, maka sistem dapat menghasilkan data dosis berdasarkan intensitas gray dari gambar tersebut. Data tersebut ditampilkan pada Graphical User Interface (GUI) seperti pada gambar {. Dengan GUI sederhana tersebut, pengguna vision-based dosimeter ini dapat dengan mudah mengupload gambar kaca lainnya untuk dianalisis dan diprediksi nilai dosisnya.

```
1 # 6. Predict doses for new images
2 def predict_dose(image_path):
3     image = cv2.imread(image_path) # Read image as is
4
5     # Convert to grayscale
6     gray_image = convert_to_grayscale(image)
7     gray_image = cv2.resize(gray_image, (128, 128))
8
9     # Crop the image to 15x15 pixels from the center
10    center_x, center_y = gray_image.shape[1] // 2, gray_image.shape[0] // 2
11    cropped_image = gray_image[center_y - 7:center_y + 8, center_x - 7:center_x + 8]
12
13    avg_gray_intensity = np.mean(cropped_image)
14    avg_gray_intensity_poly = poly.transform(np.array([[avg_gray_intensity]]))
15    predicted_dose = model.predict(avg_gray_intensity_poly)[0]
16    return predicted_dose
17
18 # Example usage for predicting on a new image
19 new_image_path = 'C:/Users/Asus/Desktop/imageProcessing/asset/dose_20.JPG'
20 predicted_dose = predict_dose(new_image_path)
21 print(f'Predicted Irradiation Dose: {predicted_dose:.2f} kGy')
22
```

Gambar 3. Code program untuk predict dosis

```

1 import tkinter as tk
2 from tkinter import filedialog
3 from PIL import Image, ImageTk
4
5 def open_gui_predictor():
6     def upload_image():
7         file_path = filedialog.askopenfilename(
8             filetypes=[("Image Files", "*.jpg *.jpeg *.png *.bmp *.tif")]
9         )
10        if file_path:
11            img = Image.open(file_path)
12            img.thumbnail((300, 300))
13            photo = ImageTk.PhotoImage(img)
14            img_label.config(image=photo)
15            img_label.image = photo
16
17            dose = predict_dose(file_path)
18            result_text.set(f"Predicted Dose: {dose:.2f} kGy")
19
20        # GUI Setup
21        gui = tk.Tk()
22        gui.title("Dose Predictor - Sliced Glass")
23
24        tk.Button(gui, text="Upload Gambar", command=upload_image).pack(pady=10)
25        img_label = tk.Label(gui)
26        img_label.pack()
27
28        result_text = tk.StringVar()
29        tk.Label(gui, textvariable=result_text, font=("Arial", 14)).pack(pady=10)
30
31        gui.mainloop()
32
33 # Jalankan GUI
34 open_gui_predictor()

```

Gambar 4. Code program untuk menjalankan simple GUI

Gambar 5. Flowchart Penelitian

Gambar di atas merupakan diagram alir (flowchart) dari keseluruhan tahap penelitian yang dimulai dari iradiasi sampel kaca dengan rentang dosis 0 hingga 50 kGy. Melakukan capture objek dengan kamera untuk mendapatkan gambar secara visual. Data-data tersebut diolah dengan menyesuaikan ukurannya (resize) dan memotong (crop) supaya hanya bagian tengahnya saja yang diukur gray intensity-nya. data gray intensity dari masing-masing objek dikumpulkan menjadi dataset untuk melakukan plot data dan membentuk model regresi polinomial. Pemilihan jenis model ini berdasarkan hasil visualisasi data (trend data) yang merepresentasikan hubungan gray intensity dengan nilai dosisnya. Melakukan split data latih dan data uji juga digunakan supaya performa model lebih akurat dan mampu memprediksi dosis pada data input lainnya. Setelah model sudah sesuai, proses utamanya adalah memprediksi gambar input yang belum diketahui dosisnya. Hasil ini dapat ditampilkan pada simple GUI. Di samping itu pada bagian front-end juga terdapat mobile application yang terhubung dengan sistem image processing dan machine learning tersebut.

Gambar 6. Skema Pengambilan dan Pengolahan Data

Skema di atas menjelaskan proses dari data mentah (kaca preparat yang diiradiasi) hingga menjadi dataset yang telah diolah untuk prediksi dosis. Kaca preparat yang diiradiasi dengan dosis tertentu memberikan respons perubahan warna dengan intensitas keabuan tertentu. Fokus utama yang diambil oleh image processing adalah gambar pada bagian tengah saja tanpa border, sehingga diperlukan perubahan menjadi gambar hitam-putih (grayscale), penyesuaian ukuran gambar, dan crop gambar karena hanya bagian tengah saja yang dianalisis. Gambar yang telah diolah selanjutnya dianalisis gray intensity-nya dan divisualisasikan untuk mengetahui linearitas data. Pemodelan fitur menggunakan regresi polinomial orde 2 yang telah disesuaikan dengan karakteristik data. Skema terakhir adalah prediksi data input di luar dataset. Ketika testing dilakukan dengan menggunakan data yang sama error yang dihasilkan 2.4 hingga 3 % saja.

Gambar 7. Desain Interface (Mobile Application)

Mobile application menjadi opsi lainnya untuk upload dan menampilkan hasil prediksi nilai dosis. Namun dalam penelitian ini hanya terbatas pada desain interface dan logika internal mobile application saja. Pada pengembangan selanjutnya, peneliti menghubungkan logic pada mobile application sebagai front-end system dengan back-end system (image processing dan machine learning). Desain UI dalam mobile application ini menggunakan figma yang berfokus pada kemudahan akses pengguna. Logika internal pada mobile application ini juga menggunakan bahasa pemrograman DhiWise.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan data kuantitatif berupa hasil pengukuran intensitas keabuan (gray intensity) dari masing-masing gambar kaca preparat yang dianalisis menggunakan image processing. Gray intensity merupakan parameter yang menunjukkan tingkat keabuan dari suatu gambar atau objek. Rentang parameter ini dimulai dari 0 (warna hitam) hingga 255 (warna putih). Karena objek dalam penelitian ini memiliki border (tepi gambar selain objek kaca) maka proses penyesuaian ukuran kembali (resizing) dan pemotongan gambar (cropping) supaya fokus pengukuran gray intensity hanya pada bagian tengah dengan skala tertentu saja. Data gray intensity tertera seperti pada tabel 1 di bawah ini. Nilai gray intensity pada tabel 1 menunjukkan bahwa trend data semakin menurun seiring meningkatnya dosis radiasi. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya dosis yang diiradiasikan ke kaca sangat berpengaruh terhadap intensitas keabuan dari kaca tersebut.

Tabel 1. Hasil analisis data gray intensity pada dataset

No.	Dose	Gray Intensity
1	0	112.6
2	5	111.5
3	10	107.2
4	15	104.5
5	20	94.6
6	25	89.5
7	30	88.1
8	35	82.4
9	40	78.6
10	45	74.6
11	50	72.9

Hubungan inverse (terbalik) antara gray intensity terhadap dosis iradiasi terbukti pada grafik scatter (plot data) sebagai berikut. Pada grafik di bawah ini data dibagi menjadi training data dan testing data dengan perbandingan 80:20. Ratio data latih dan data uji digunakan 80:20 dengan tujuan memberikan lebih banyak data untuk melatih model dan menyisakan sisa datanya untuk menguji model agar hasil evaluasi model tetap valid. Di samping itu terdapat polynomial fit untuk data latih dan data uji. Polynomial fit merupakan pemodelan data yang diterapkan dalam sistem ini menggunakan fungsi polinomial orde 2 untuk mencocokkan pola hubungan antara dua fitur (gray intensity dan irradiation dose).

Gambar 8. Plot image data hasil pengolahan citra

Gambar 9. Hasil testing predict data

Gambar 2 merupakan hasil testing data dengan upload gambar pada Graphical User Interface (GUI). Penggunaan simpel GUI ini diterapkan untuk memudahkan dalam upload gambar tanpa harus menuliskan path atau alamat file dari gambar yang akan dianalisis dosisnya. Dari testing tersebut menunjukkan bahwa program machine learning berjalan dengan baik dan mampu memprediksi dosis pada gambar secara tepat. Dosis sebenarnya pada gambar pertama adalah 25 kGy dan gambar kedua adalah 35 kGy. Dari hasil testing tersebut, sistem mampu memprediksi dosis dengan tingkat kesalahan sangat rendah, yaitu 2.4% hingga 3%.

Berbeda dengan simpel GUI yang dapat dijalankan pada text editor atau local saja, mobile application VisiRad merupakan mobile application yang nantinya akan dikembangkan di penelitian berikutnya. Dalam penelitian ini, figma dimanfaatkan untuk mendesain User Interface (UI) seperti pada gambar berikut. Pada dasarnya untuk program mobile application sudah diterapkan dan dapat digunakan tetapi dalam penelitian ini belum tercapai hubungan antara image processing dan machine learning dengan interface ini. Pada interface yang telah dibuat, terdapat beberapa page yang saling terintegrasi. Ketika pertama kali masuk ke dalam aplikasi, terdapat loading

page dengan simbol dan tulisan VisiRad yang tertampil dalam beberapa detik. Selanjutnya user masuk ke dalam login page untuk memasukkan username dan password. Penggunaan login page dalam aplikasi ini dikarenakan nantinya terdapat data history yang bersifat privacy (hanya pengguna tertentu saja yang dapat mengakses). Setelah melalui prosedur login, secara default akan masuk ke dalam home page untuk upload image atau take photo secara langsung dari aplikasi. Setelah ditekan button analyze pada layar, sistem akan menampilkan hasil dosis estimasi berdasarkan gray intensity dan juga hasil pengukuran gray intensity-nya. Semua hasil pengukuran akan disimpan pada history page yang berisi timestamp ketika analisa, nilai dosis, dan hasil pengukuran. Selain itu, terdapat learn page yang menjelaskan prinsip kerja dosimeter berbasis kaca secara umum supaya pengguna dapat memahami sistem VisiRad ini bekerja. Di samping itu, terdapat penjelasan tentang aplikasi, manfaat penggunaan aplikasi, dan yang terpenting adalah developer aplikasi ini.

Gambar 10. Loading Page, Login Page, Home Page, dan Result Page

Gambar 11. History Page, Learn Page, dan About Page

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil dalam mengembangkan sistem vision-based dosimeter dengan memanfaatkan image processing dan machine learning untuk memprediksi dosis iradiasi gamma yang mengenai kaca preparat berdasarkan intensitas keabuan (gray intensity). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, gray intensity dengan dosis radiasi memiliki hubungan terbalik, semakin tinggi dosisnya maka semakin gelap kacanya (nilai gray intensity semakin rendah). Model regresi polinomial orde dua mampu memprediksi dosis dengan akurasi tinggi. Error yang didapatkan dengan menggunakan pemodelan ini hanya berkisar 2.4 – 3% saja. pemanfaatan GUI sederhana dalam internal text editor digunakan untuk interface awal yang memudahkan pengguna dalam menginputkan gambar yang akan diprediksi. Mobile application VisiRad dalam penelitian ini hanya terbatas pada desain dan flow interface saja (belum dapat mengintegrasikan keseluruhan sistem). Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kaca dapat dimanfaatkan sebagai dosimeter darurat dengan pendekatan visual yang cepat dan memiliki portabilitas tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang utama penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan ilham dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah ini secara baik dan tepat pada waktunya. Selanjutnya, terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Fifi Nurfiyana, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini, dimulai dari perencanaan topik yang akan digunakan, penyusunan karya ilmiah sesuai struktur yang telah ditentukan, perbaikan kaidah penulisan dan isi karya ilmiah, hingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai kaidah penulisan. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan dukungan, doa, serta beberapa pemikirannya untuk membantu penulis dalam mendapatkan inspirasi, sehingga penyusunan karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada peneliti-peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian dan menghasilkan jurnal penelitian yang berkaitan dengan judul karya ilmiah penulis, sehingga penulis dapat mendapatkan data-data penelitian yang relevan dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Wahid, A., Junaidi, & Arsyad, M., "Analisis Kapasitas dan Kebutuhan Daya Listrik untuk Menghemat Penggunaan Energi Listrik di Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura," *Jurnal Teknik Elektro Universitas Tanjungpura*, vol. 3, no. 2, pp. 19–26, Desember 2014.
- [2] Herawati, N., & Sudagung, A. D., "Persepsi Masyarakat dan Potensi Public Acceptance Terkait Wacana Pembangunan PLTN di Kabupaten Bengkayang," *Jurnal Pengembangan Energi Nuklir*, vol. 22, no. 2, pp. 111–117, 2020, doi:10.17146/jpen.2020.22.2.6125.
- [3] Suhaemi, T., "Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Menopang Kebutuhan Energi Listrik Nasional," *Prosiding Seminar Nasional Teknoka*, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA), Jakarta, 2016.
- [4] Fakhruddin, M., Rozi, A., Mahmudi, I., Hanum, M., and Dewi, J. P., "Penerapan Energi Nuklir sebagai Pembangkit Listrik Indonesia pada Tahun 2035," *Management and Science Proceedings*, vol. 3, no. 2, pp. 910–916, 2023.
- [5] Hermawan, N. T. E., "Pengembangan Pengaturan Aspek Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Desain Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir," *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Energi Nuklir 2016*, Batam, 3–4 Agustus 2016, ISSN: 2355-7524.
- [6] Świontek, S., Środa, M., and Gieszczyk, W., "Ceramics, Glass and Glass-Ceramics for Personal Radiation Detectors," *Materials*, vol. 14, no. 20, p. 5987, October 2021, doi:10.3390/ma14205987.
- [7] Jiawei, S., Yanfen, W., Xinji, Y., and Jian, Z., "UV-laser Irradiation on the Soda-lime Silicate Glass," *International Journal of Hydrogen Energy*, vol. 34, pp. 1123–1125, 2009.
- [8] Narayan, P., Vaijapurkar, S., and Bhatnagar, P., "Evaluation of Dose Distributions in Gamma Chamber Using Glass Plate Detector," *Journal of Medical Physics*, vol. 33, no. 2, p. 78, 2008, doi:10.4103/0971-6203.41277.

- [9] A. Grodzynski, "Lead Glass Applications in Nuclear Facilities: Radiation Shielding and Visual Observation Systems," *Internal Report*, 2018.
- [10] F. H. Elbatal and S. Y. Marzouk, "Ultraviolet-visible absorption of gamma-irradiated transition metal ions doped in sodium metaphosphate glasses," *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms*, vol. 248, pp. 379–386, Jan. 2006, doi: 10.1016/j.nimb.2006.01.070.